

РАЗДЕЛ. ПСИХОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442579>

УДК 1

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ

О.А. Верясова,

магистрант,

ТГУ,

г. Тольятти

E-mail: g.v.ahmet@mail.ru

Аннотация: Большое место в работе занимает вопрос психологической безопасности педагога. Особое внимание уделяется аспектам и способам повышения ее уровня. Характеризуются основные факторы риска труда учителя. Отмечается ключевая роль администрации школы, даются рекомендации, разработанные на основе изучения опыта работы в этом направлении различных школ. В статье освещается опыт организации группы психологического сопровождения для педагогов в средней школе.

Ключевые слова: педагог, образовательная среда, психологическая безопасность, психологическое сопровождение, факторы риска, школа

PSYCHOLOGICAL SAFETY OF A MODERN TEACHER IN SCHOOL CONDITIONS

O. A. Veryasova,

master student,

TSU,

Togliatti

g.v.ahmet@mail.ru

Abstract: An important place in the work is occupied by the issue of the teacher's psychological safety. Particular attention is paid to aspects and ways of increasing its level. The main risk factors for teacher's work are characterized. The key role of the school administration is noted, recommendations are given, developed on the basis of studying the experience of work in this direction of

various schools. The article highlights the experience of organizing a group of psychological support for teachers in secondary school.

Key words: teacher, educational environment, psychological safety, psychological support, risk factors, school

Основная составляющая национальной безопасности, включенная в категорию социальной безопасности – психологическая безопасность личности. Которая так же является главной характеристикой образовательной среды. Межличностные отношения, защита личности от негативных воздействий, прогнозирование возможных угроз с целью предупреждения нарушений – из этих факторов складывается психологическая безопасность участников образовательной среды школы.

Образовательная среда школы должна обладать следующими характеристиками, способствующими обеспечению психологической безопасности:

- 1) доброжелательная атмосфера;
- 2) высокие ожидания от работы учащихся без предвзятости;
- 3) высокий уровень вовлеченности в школьную среду;
- 4) обучение социальным навыкам взаимодействия;
- 5) повышение родительского и общественного участия;
- 6) поддержка учащихся в период возрастных кризисов.

В современном мире уделяется большое внимание формированию здоровой образовательной среды в школах (учащимся прививаются навыки ответственного поведения в отношении собственного здоровья, для них создается комфортная, психологически благоприятная среда). Но в образовательном процессе участвуют несколько сторон. Учителя, а не только дети, являются основным субъектом обучения. Поэтому лозунг «Здоровый учитель – здоровые ученики» сегодня не приобретает особенную актуальность.

Исследования безопасной образовательной среды широко представлены в работах И.А. Басовой, Л.А. Гаязовой, и др.

Анализ содержания научных публикаций и исследований говорит о том, что, когда заходит речь о безопасности образовательной среды, исследователи обращают внимание на безопасность ребенка, при этом вопрос о безопасности педагога зачастую не ставится.

Однако, нередко объектами опасных происшествий (правонарушения, акты телефонного и уголовного терроризма, угрозы физической расправы и т.д.) являются учителя школы.

В литературе, анализируя психологическую безопасность применительно к учителю, выделяют семь аспектов (И.А. Басова):

- профессиональная подготовленность учителя к деятельности в ситуации опасности;
- осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение опасных ситуаций;
- формирование благоприятного психологического климата в образовательном пространстве;
- обеспечение своей личной безопасности и безопасности учеников, посредством здоровьесберегающего поведения;
- способность распознавать и выявлять информацию, которая может оказать негативное влияние на учителя и учеников;
- обеспечение духовно-нравственной безопасности [1-4].

Статистика показывает, что в последнее время среди педагогов разных учебных заведений возросло число заболеваний нервной системы, голосо-речевых органов, опорно-двигательного аппарата, сосудистой системы.

Известно, что основными факторами риска труда учителя являются: повышенное психо-эмоциональное напряжение; значительная голосовая нагрузка при выполнении профессиональных обязанностей; преобладание в процессе трудовой деятельности статической нагрузки при незначительной общей мышечной и двигательной нагрузке; большой объем интенсивной зрительной работы; высокая плотность эпидемических контактов.

В теории педагогики и практике педагогической деятельности в последнее десятилетие активно используется понятие «психолого-педагогическое сопровождение». Тем не менее, недостаточно изучена специфика сопровождающей работы по обеспечению психологической безопасности применительно к педагогам, организующим свою работу в соответствии с требованиями ФГОС.

Развивающую, творческую, психологически безопасную образовательную среду способна создать личность, имеющая позитивный опыт преобразования себя и собственной жизни.

Необходимость сопровождения педагогов продиктована значимостью обеспечения поддержки, защиты, помощи педагогам в проявлении самостоятельности в принятии решений в проектировании собственной деятельности при организации и реализации современных требований, предъявляемых к современному образованию [3].

В настоящий момент требуется такая модель психологической службы, при которой основной, отправной точкой приложения сил психолога являлись бы педагоги, обеспечивающие условия для успешного развития личности ребенка. Психологическое сопровождение как модель психологической помощи предполагает в первую очередь создание условий для перехода личности к активной самопомощи [2].

Ключевая роль в обеспечении психологической безопасности педагога отводится администрации школы, которая должна организовать благоприятную среду для работы педагога.

Проанализировав опыт работы школ, мы предлагаем следующие рекомендации:

1. За каждым из молодых педагогов закрепить опытного наставника из опытных педагогов. Для наставника назначить стимулирующую прибавку к заработной плате за данный вид работы.

2. Для педагогов школы по параллелям организовать группы психологического сопровождения, без участия представителей администрации школы.

3. Регулярно проводить диагностику профессионального выгорания и общего состояния, на основе диагностики выделить группу риска. С такими педагогами проводить дополнительные группы по коррекции данного нарушения.

4. При реализации нововведений, проводить диагностику уровня мотивации, стресса для педагогов старшего возраста.

5. Ввести внутришкольное соревнование среди педагогов. Победителям обеспечивать почет и денежные выплаты.

В качестве примера, иллюстрирующего организацию группы психологического сопровождения в школе, приведем пример из практики работы психологов в МБУ «Школе №86» г. о. Тольятти.

В психологическую службу школы неоднократно обращались педагоги с проблемой эмоционального выгорания, чувством бессилия и отсутствия мотивации к работе. В процессе профессионального общения так же наблюдались признаки эмоционального выгорания, такие как: нежелание работать, узнавать новое, менять приемы работы для увеличения личной и профессиональной эффективности, вспышки гнева, регулярные негативные отзывы об учащихся и их семьях и т.д.

На основании этого психологической службой было принято решение создания группы психологической поддержки для педагогов. Основной целью работы стала коррекция и профилактика профессионального выгорания. Задачами стали: создание условий для осознания и формулирования педагогами своих психологических трудностей, возникающих в процессе работы, эмоциональная поддержка, создание чувства общности с другими педагогами, осознание личной ответственности за собственное состояние, осознание собственных ресурсов и ограничений.

Психологами было проведено тестирование педагогов школы с помощью методики диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко. В группу были включены педагоги, имеющие неблагоприятные показатели по шкалам «Истощение», «Резистенция», «Напряжение» вне

зависимости от возраста. Занятия в группе проходили один раз в неделю по 1,5 часа. Группа имела постоянный состав и численность 12 человек.

Каждое занятие состояло из трех этапов: включение в работу, основная часть, завершение. Всего было организовано 8 занятий.

По окончании работы было проведено повторное тестирование, результаты которого показали, что в целом у группы показатели напряжения снизились на 6 %, истощения на 7 %, резистентность – на 2 %. Важно отметить что, чем ниже возраст и стаж работы педагогов, тем лучше уровень эмоционального истощения поддается коррекции. Отзывы самих участников подтверждают данные показатели, а также свидетельствуют о том, что среди участников зародились дружественные связи, наладился коммуникационный контакт между педагогами разных уровней обучения (начальная, средняя школа).

Список литературы

[1] Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании: Монография. / И.А. Баева. – СПб., 2002. 271 с.

[2] Ефимова Н.С. Безопасность человека: психологический аспект. Монография. / Н.С. Ефимова. – М.: РХТУ, 2009. 156 с.

[3] Майерс Д.Дж. Социальная психология: интенсив. курс. – 3-е междунар. изд. / Д.Дж. Майерс. – СПб.: Прайм-Еврознак: Нева, 2000. 510 с.

[4] Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя. / Л.М. Митина. – М.: «Академия», 2004. 320 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Baeva I.A. Psychological safety in education: Monograph. / I.A. Baeva. - SPb., 2002.271 p.

[2] Efimova N.S. Human security: psychological aspect. Monograph. / N.S. Efimova. - M.: RKhTU, 2009.156 p.

[3] Myers D.J. Social psychology: intensive. course. - 3rd Int. ed. / D.J. Myers. - SPb.: Prime-Euroznak: Neva, 2000.510 p.

[4] Mitina L.M. Psychology of work and professional development of teachers. / L.M. Mitina. - M.: "Academy", 2004.320 p.

© О.А. Верясова, 2020

Поступила в редакцию 8.12.2020
Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Верясова О.А. Психологическая безопасность современного педагога в условиях школы // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 143-148. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>